

REVMATOID ARTRIT-KLINIKASI, TASHXISLASH VA DAVOLASH USULLARI

Ubaydullayev Abbosxo'ja Xikmatilla o'g'li¹

Norqulov Zokir O'rolovich²

Shermatov Bekzod Husanovich³

1-2-3Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali "ichki kasalliklar" kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645620>

Tadqiqot maqsadi: revmatoid artrit kasaligini inson organizmida kechishi, to'g'ri tashxislash hamda davolash usullarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Revmatoid artrit (rus. Ревматоидный артрит) — murakkab autoimmun patogenezli noaniq etiologiyali eroziv-destruktiv poliartrit tipi bo'yicha asosan kichik bo'g'imlarning shikastlanishi bilan kechadigan biriktiruvchi to'qimalarning tizimli kasalligidir.

KLINIKASI: Revmatoid artrit uch bosqichda progressiya qiladi. Birinchi bosqichda sinovial xaltalarning periartikulyar shishi sodir bo'lib, u og'riq, mahalliy isitma va bo'g'imlar atrofida shishganlikni chaqiradi. Ikkinchi bosqich — hujayralarning tez bo'linishi bo'lib, bu sinovial membrananing qalinlashishiga olib keladi. Uchinchi bosqichda yallig'langan hujayralar suyaklar va tog'aylarni shikastlovchi ferment ishlab chiqaradi, bu ko'pincha ta'sirlangan bo'g'imlarning deformatsiyasiga, og'riqni kuchayishiga va harakat funktsiyalarining yo'qolishiga olib keladi.

Revmatoid artrit klinik kechishining quyidagi variantlari ajratiladi:

- Klassik variant (kichik va katta bo'g'imlarning simmetrik shikastlanishi, kasallikning sekin progressiyasi).
- Asosan yirik bo'g'imlarning shikastlanishi bilan kechuvchi (ko'pincha tizza bo'g'imlari) mono- yoki oligoartrit. Kasallikning aniq boshlanishi va barcha namoyon bo'lishlarni 1-1,5 oy ichida ortga qaytarish mumkinligi (artralgiya migratsiyalovchi xarakterga ega, rentgenologik o'zgarishlar kuzatilmaydi, yallig'lanishga qarshi dori vositalari nisbatan ijobiy ta'sir ko'rsatadi; keyinchalik revmatoid artritga xos bo'lgan barcha belgilar paydo bo'ladi

TASHXIS: Qonni tahlil qilayotganda ECHT, revmatoid omil (revmo-faktor), trombositlar soni va boshqalar tekshiriladi. Eng ilg'or tahlillar antitanalarning sitrulin-saqlovchi siklik peptidga titri, anti-CCP hisoblanadi. Ushbu indikatorning o'ziga xosligi taxminan 90% ni tashkil etadi, shu bilan birga u revmatoid artrit bilan xastalangan bemorlar zardobining 79% ida bo'ladi.

Diagnostik jihatdan muhim klinik xususiyatlar — yallig'langan bo'g'imlar sirtidagi teri rangining o'zgarishlari yo'qligi, qo'l barmoqlari bukuvchi yoki

yo'zuvchilarining tendonsinovitlari rivojlanishi va amiotrofiyalar, tipik kaft deformatsiyalari («revmatoid bilak») shakllanishi.

REVMATOID ARTRITNI DAVOLASH: Infektsiya mavjud bo'lganda yoki unga shubha qilinganda (sil, iersinioz va hokazo) tegishli antibakterial preparat bilan terapiya kerak bo'ladi. Bo'g'imlardan tashqari yorqin ko'rinishlar bo'lmaganda (masalan yuqori isitma, Felti sindromi yoki polinevropatiya) artikulyar sindromni davolash nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlarni (NYQP) tanlash bilan boshlanadi. Bir vaqtning o'zida eng ko'p yallig'langan bo'g'imlarga kortikosteroidlar kiritiladi. Kasallikning immunokompleks tabiati plazmaferez kurslarining o'tkazilishiga ko'rsatma beradi va bu aksariyat hollarda sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu terapiya natijalarining beqarorligi bazisli vositalarni qo'shilishiga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Ushbu dori-darmonlar sekin ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun kamida 6 oy davomida qo'llanilishi kerak, agar terapiya ijobiy ta'sir ko'rsatsa, ular bilan davolanish yana davom ettiriladi (yillab).

XULOSA: Bugungi kunda kasallikning rivojlanishi sabablari noma'lum. Bilvosita ma'lumotlar: qonda leykotsitlar sonining va eritrositlar cho'kish tezligining (ECHT) ortishi — jarayonning infeksiyon tabiatli ekanligiga ishora qiladi. Taxmin qilinishicha, kasallik irsiy moyilligi bo'lgan shaxslarda immun tizimining buzilishiga olib keladigan infeksiya natijasida rivojlanadi; bunda to'qimalarda saqlanadigan va bo'g'imlarning zararlanishiga olib keladigan immun komplekslari (antitanalar, viruslardan va boshqalardan iborat) hosil bo'ladi. Ammo revmatoid artritni antibiotiklar bilan davolashning samarasizligi, ehtimol, bu taxminning noto'g'riligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Экологичность. Препараты не вредят окружающей среде, а также человеку, животным и полезным насекомым. Их действие не оказывает негативного влияния на грунт и сам плод.
2. Экономичность и простота использования. Как правило, объема биопрепаратов необходимо меньше, чем обычных химических на одинаковую территорию. К тому же, приготовить раствор тоже довольно просто – это под силу как опытному фермеру, так и простому огороднику.
3. Длительная и качественная эффективность. Большинство биоинсектицидов оказывают уничтожающий эффект на вредителя, вне

зависимости от стадии развития того, а растение после применения препарата получает отличный иммунитет.